

Ц2 07

**PROCENA TROŠKOVA BALANSNE REZERVE PROIZVODNIH JEDINICA JP EPS
RADI BALANSIRANJA EES ZA RAZLIČITE SCENARIJE INSTALISANIH
KAPACITETA OIE**

**KRISTINA DŽODIĆ*¹, ĐORĐE LAZOVIĆ¹, VLADIMIR ANTONIJEVIĆ¹,
ALEKSANDAR SAVIĆ¹, ŽELJKO ĐURIŠIĆ¹, MILICA DILPARIĆ², NADA
VRCELJ³, DRAGAN SURUDŽIĆ⁴, MILAN ĐORĐEVIĆ⁴**

¹ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

²ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

³ENERGOPPOJEKT ENTEL A.D.

⁴JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — Rad se bavi procenom troškova balansiranja obnovljivih izvora energije (OIE) koje ima JP EPS kao balansno odgovorna strana prema postojećoj regulativi. U radu je izložen algoritam kojim je vršena procena oportunitetnog troška, koji čini najznačajniju komponentu troškova obezbeđivanja rezerve za usluge sekundarne i tercijarne regulacije. Oportunitetni trošak predstavlja trošak "propuštene prilike", tj. neostverenu zaradu koju su proizvodne jedinice JP EPS mogle da ostvare na slobodnom tržištu električne energije pod pretpostavkom da nisu imale obavezu za pružanjem usluge balansnog rezerviranja snage. Na osnovu razvijenog algoritma izrađen je softver koji je omogućio proračun troškova balansne rezerve za postojeće stanje i različite analizirane scenarije perspektivnog razvoja instalisanih kapaciteta OIE u EES-u Srbije. Na osnovu sprovedenih analiza i prognoziranog profila cena električne energije na referentnoj berzi, izvršen je proračun troškova balansne rezerve za balansiranje EES-a Srbije za različiti nivo instalisane snage OIE.

Ključne reči — sekundarna rezerva, tercijarna rezerva, trošak propuštene prilike, balansni kapaciteti

* Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija, e-mail: kristinadz@etf.rs

1 UVOD

Saglasno podnetim zahtevima za priključenje OIE na prenosni i distributivni sistem Republike Srbije (RS) u bliskoj budućnosti se očekuje višestruko povećanje instalisanih kapaciteta OIE, za šta praksa evropskih zemalja pokazuje da će posledično dovesti do povećanje kapaciteta potrebnih za pružanje pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne rezerve [1].

Trenutno, jedini pružalac pomoćnih usluga u Republici Srbiji (RS) je JP EPS. Saglasno [2] Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS) jedanput godišnje analizira potrebu regulisanja cena zakupa sekundarne i tercijarne rezerve, na osnovu zakonom propisanih kriterijuma. S obzirom na trenutno stanje tržišta pomoćnih usluga u RS, cene zakupa sekundarne i tercijarne rezerve su regulisane [3]. Obim pomoćnih usluga koje operator prenosnog sistema treba da obezbedi, za potrebe obezbeđivanja sistemskih usluga je utvrđen u [4], videti Tabelu 1. Ugovorom o pružanju pomoćnih usluga između operatora prenosnog sistema i JP EPS se vrši nabavka pomoćnih usluga prema ceni određenoj u skladu sa [3] i [5]. Aktuelna metodologija određivanja cena pružanja pomoćne usluge sekundarne i tercijarne rezerve se bazira na određivanju ukupnih godišnjih troškova izgradnje i održavanja zamenskog kapaciteta koji bi se koristio samo za obezbeđivanje usluge sekundarne odnosno tercijarne rezerve [3]. Ovakav način regulisanja cena pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne rezerve ne oslikava prave troškove pružanja ovih usluga.

Tabela 1: Pregled obima i naknade za pružanje pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne rezerve

Pomoćna usluga		Obim pomoćne usluge	Finansijska naknada
Sekundarna rezerva	Regulacioni opseg	160 MW	1.146,00 rsd/MW/h
Tercijarna rezerva	Na gore	300 MW	402,00 rsd/MW/h
	Na dole	150 MW	Bez naknade

Glavni nedostatak metodološkog pristupa [3] ogleda se u nesagledavanju oportunitetnog troška pružaoca pomoćne usluge. Naime prilikom angažovanja proizvodnih jedinica iz kojih se obezbeđuju pomoćne usluge rezerve snage, mora se u rezervi držati deo kapaciteta za slučaj da se javi potreba za njenom aktivacijom, usled potrebe za balansiranjem sistema. Ovaj trošak, odnosno trošak nastao angažovanjem proizvodnih kapaciteta, koji nije optimizovan u odnosu na tržišnu cenu električne energije je dominantan trošak pružaoca pomoćnih usluga, , što će biti pokazano u ovom radu. S obzirom da oportunitetni trošak zavisi od velikog broja ekonomskih, tržišnih, tehničkih i eksploatacionih parametara, prilikom određivanja vrednosti ovog troška, potrebno je adekvatno sagledati i uvažiti sve relevantne uticajne faktore.

Prema [6] garantovani snabdevač, odnosno JP EPS – EPS Snabdevanje „preuzima balansnu odgovornost za proizvođače iz OIE koji su u sistemu tržišne premije ili su van sistema podsticaja, do uspostavljanja likvidnog organizovanog unutar dnevnog tržišta električne energije“. Ovakvo rešenje ima za posledicu nametanje dodatnih troškova za JP EPS, i povećan rizik za poslovanje JP EPS, jer je jednom učesniku na tržištu zakonski nametnuta obaveza preuzimanja balansne odgovornosti i za projekte koji se razvijaju komercijalno. Treba istaći i da je u trenutku pisanja ovog rada, u proceduri donošenja Zakon o izmenama i dopunama zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije. Izmenama zakona garantovani

snabdevač bi trebao da je dužan da preuzme balansnu odgovornost samo za povlašćene proizvođače, a takođe se povlašćenim proizvođačima u sistemu tržišne premije uvodi obaveza da dobro prognoziraju proizvodnju električne energije i da garantovanom snabdevaču isplate naknadu za uslugu preuzimanja balansne odgovornosti, kao i naknadu za negativno balansno odstupanje.

Usled specifične situacije da je kompanija koja je garantovani snabdevač ujedno i jedini pružalac pomoćnih usluga, i usled odredbi relevantne regulative, jedan učesnik na tržištu električne energije, JP EPS, snosi i troškove preuzimanja balansne odgovornosti za povlašćene proizvođače i troškove obezbeđivanja pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne rezerve. Cilj istraživanja, čiji su rezultati prikazani u ovom radu, je bio da se objektivno sagledaju stvarni troškovi obezbeđivanja pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne rezerve, potrebne za integraciju dodatnih kapaciteta varijabilnih OIE (V-OIE) u elektroenergetski sistem (EES) RS. Troškovi proistekli iz preuzimanja balansne odgovornosti nisu razmatrani.

U [7] je utvrđen i razmatran skup perspektivnih scenarija, za koje je procenjen potreban nivo sekundarne i tercijarne rezerve, u skladu sa pretpostavljenim rastom instalisanih kapaciteta V-OIE. Dodatno, razvijena je metodologija kojom se procenjuju oportunitetni troškovi obezbeđivanja zahtevanog nivoa sekundarne i tercijarne rezerve. Za svaki scenario je simuliran rad proizvodnih jedinica JP EPS i primenom razvijenog metodološkog pristupa je procenjen oportunitetni trošak JP EPS za svaki od scenarija. U radu je opisana pomenuta metodologija i date su vrednosti oportunitetnih troškova izračunate njenom primenom .

Rad je organizovan na sledeći način. U Poglavlju 2 je dat pregled svih troškova usled pružanja pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne rezerve. U Poglavlju 3 je opisana metodologija koja je razvijena za procenu oportunitetnih troškova usled obezbeđivanja sekundarne i tercijarne rezerve. Opis razmatranih perspektivnih scenarija i korišćenih ulaznih podataka je dat u Poglavlju 4 , dok su u Poglavlju 5 prikazani i diskutovani rezultati primene razvijenog metodološkog pristupa. Zaključci sprovedene analize su u Poglavlju 6.

2 PREGLED TROŠKOVA OBEZBEĐIVANJA SEKUNDARNE I TERCIJARNE REZERVE

Troškovi pružanja pomoćnih usluga se mogu podeliti na fiksne i varijabilne. Fiksni troškovi podrazumevaju troškove kupovine i ugradnje opreme koja je neophodna za pružanje odgovarajuće usluge. Za razliku od fiksnih troškova, koji postoje i kada agregat/blok nije u pogonu, varijabilni troškovi zavise od proizvodnje. U ovu vrstu troškova spadaju npr. troškovi goriva, troškovi rada van optimalne radne tačke, troškovi održavanja i sl. U [7], su detaljno analizirane navedene komponente troškova i izvršena je njihova procena za proizvodne jedinice JP EPS. U ovom radu su razmatrane samo pomoćne usluge sekundarne i tercijarne rezerve.

2.1 Troškovi obezbeđivanja sekundarne rezerve

Fiksni troškovi za obezbeđivanje sekundarne rezerve obuhvataju troškove nabavke dodatne opreme (grupni regulator aktivne snage, TSU ormar) ali i redovnog održavanja i ispitivanja proizvodnih jedinica. Varijabilni troškovi koji se javljaju pri radu proizvodne jedinice u sekundarnoj regulaciji obuhvataju troškove usled smanjenja efikasnosti, troškove dodatnog habanja i oportunitetne troškove. Troškovi dodatnog habanja nastaju kao posledica čestih promena reference snage koje se dobijaju sa sekundarnog regulatora, dok su troškovi usled smanjene efikasnosti posledica rada van optimalne radne tačke. Treba imati u vidu da je za

učešće termoelektrana u sekundarnoj regulaciji potrebno da se obezbedi kvalitetniji ugalj i izvrši njegova homogenizacija.

2.2 Troškovi obezbeđivanja tercijarne rezerve

Usluga tercijarne rezerve je specifična zbog toga što je obavezna za skoro sve proizvodne jedinice u okviru JP EPS. Prilikom pružanja ove pomoćne usluge javljaju se troškovi dodatnog održavanja i varijabilni troškovi koji podrazumevaju troškove učestalijeg startovanja, dodatnog habanja, promena stepena iskorišćenja i oportunitetne troškove.

Troškovi učestalijeg startovanja postoje samo kod hidroagregata koje učestuju u pružanju tercijarne rezerve, uzimajući u obzir da je pokretanje termoblokova iz hladnog stanja relativno dugo. Svaki start, bio on uspešan ili ne može uzrokovati abraziju različitih delova opreme (mehaničke opreme, ventila, generatora, naročito namotaja i izolacije). Zbog toga dolazi do smanjenja efikasnosti i povećavanje verovatnoće ispada ili većih kvarova, što pored povećanih troškova usled smanjenja efikasnosti dovodi i do povećavanja troškova održavanja i upravljanja. Prisutno je takođe i veće habanje uređaja što dovodi do smanjenja životnog veka i potrebe za češćim remontom opreme. Uspešno startovanje podrazumeva takođe i troškove goriva (postoji gubitak vode), troškove električne energije potrebne za startovanja, troškove dodatnog održavanja i troškove osoblja. Čak i neuspešan start uzrokuje dodatne gubitak vode i troškove osoblja koje radi na održavanju opreme.

Pregled fiksnih i varijabilnih troškova usled pružanja usluge sekundarne i tercijarne rezerve je dat u Tab. 2. Deo troškova koji je najteže proceniti, a za koji se pokazuje da je dominantan jeste oportunitetni trošak, tj. trošak propuštene prilike, o čemu će biti više reči u ovom radu.

Tabela 2: Pregled fiksnih i varijabilnih troškova obezbeđivanja pomoćnih usluga od interesa

Vrsta pomoćne usluge	Fiksni troškovi	Varijabilni troškovi
Sekundarna rezerva	Troškovi opreme za automatsko upravljanje i za komunjiciju.	-Smanjenje efikasnosti turbine i gubici u regulacionim ventilima u slučaju rampiranja gore/dole . -Troškovi rada i učestalijeg održavanja. -Oportunitetni trošak.
Tercijarna rezerva	Nema fiksnih troškova.	-Smanjenje efikasnosti -Skraćenje životnog veka opreme usled većeg broja start/stop ciklusa. -Troškovi učestalijeg održavanja i popravke. -Oportunitetni trošak

3 METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE OPORTUNITETNIH TROŠKOVA ZBOG OBEZBEĐIVANJA SEKUNDARNE I TERCIJARNE REZERVE

Oportunitetni trošak predstavlja trošak propuštene prilike, tj. neostverenu zaradu koju su proizvodne jedinice mogle da ostvare na slobodnom tržištu električne energije pod pretpostavkom da nisu imale obavezu pružanja pomoćne usluge sekundarne i tercijarne rezerve. Neostvorena dobit proizvodne jedinice koja učestvuje u sekundarnoj regulaciji posledica je planiranja njenog rada sa izlaznom snagom jednakom sredini regulacionog opsega. Na ovaj način, proizvodna jedinica nema mogućnost da isporuči maksimalnu snagu u periodima visokih cena na tržištu električne energije. Sa druge strane, u periodu niskih cena, umesto rada sa minimalnom mogućom snagom, primarna energija se troši u trenucima kada plasman električne energije nije optimalan, što je sa ekonomske strane nepovoljno.

Neostvarena dobit proizvodne jedinice koja obezbeđuje pozitivnu tercijarnu rezervu ogleda se u nemogućnosti da isporuči raspoloživu energiju u najpovoljnijem periodu kada su cene električne energije na tržištu visoke. Neostvarena dobit proizvodne jedinice koja obezbeđuje negativnu tercijarnu rezervu posledica je njenog rada sa većom snagom od optimalne snage u periodu niskih cena električne energije. Ovo se kod termoelektrana (TE) može desiti kada je cena električne energije na tržištu niža od specifičnih troškova goriva, a elektrana je prinuđena da radi sa gubitkom zbog održavanja potrebne negativne rezerve. Kod reverzibilne hidroelektrane (RHE) se može desiti u noćnim periodima kada, zbog potrebe rezerviranja, ne postoji mogućnost angažovanja obe pumpe. U slučaju akumulacionih hidroelektrana (HE), neostvarena dobit se javlja u periodu niskih cena i nedovoljno obezbeđene negativne tercijarne rezerve, kada je najčešće potrebna sinhronizacija agregata akumulacionih HE na mrežu.

Dnevni profit ostvaren na tržištu, proizvodnjom električne energije moguće je sračunati na osnovu satnih cena električne energije na dan unapred tržištu i profila proizvodnje agregata prema sledećem izrazu:

$$R_X = \sum_{\substack{h=1..24 \\ t \in \mathbf{T}}} P_{t,h}^X \cdot (m_h - c_t) + \sum_{\substack{h=1..24 \\ a \in \mathbf{A}}} P_{a,h}^X \cdot m_h + \sum_{\substack{h=1..24 \\ p \in \mathbf{P}}} P_{p,h}^X \cdot m_h + \sum_{\substack{h=1..24 \\ r \in \mathbf{R}}} \left(P_{r,gen,h}^X - \frac{P_{r,pump,h}^X}{\eta_r} \right) \cdot m_h \quad (1)$$

gde su:

- X – indeks dana,
- h – vremenski indeks sa satnom rezolucijom
- t, a, p, r – indeks koji definiše TE, akumulacionu HE, protočnu HE i RHE, respektivno
- $\mathbf{T}, \mathbf{A}, \mathbf{P}, \mathbf{R}$ – skup svih TE, akumulacionih HE, protočnih HE i RHE, respektivno
- m_h – tržišna cena električne energije u satu h
- c_t – varijabilni troškovi proizvodnje električne energije kod TE t
- $P_{y,h}^X$ – izlazna snaga agregata y ($y \in \{t, a, p\}$) u satu h za simulaciju X
- $P_{r,gen,h}^X$ – ukupna izlazna snaga generatora RHE r u satu h za simulaciju X
- $P_{r,pump,h}^X$ – ukupna izlazna snaga pumpe RHE r u satu h za simulaciju X
- η_r – efikasnost ciklusa turbiniranje-pumpanje r -te RHE

Algoritam za proračun oportunitetnih troškova obezbeđivanja sekundarne i tercijarne rezerve bazira se na metodologiji kojom se vrši optimizacija dnevnog rada proizvodnih jedinica maksimizacijom dnevnog profita uz održavanje potrebnog nivoa sekundarne i tercijarne rezerve. Algoritam se sprovodi u 4 koraka i prikazan je na Slici 1.

U prvom koraku se radi optimizacija rada proizvodnih jedinica bez potrebe za obezbeđivanjem rezerve snage, čime se određuje maksimalna moguća profit (R_0). U drugom koraku se analiza ponavlja uz dodatak ograničenja za ispunjenje zahtevanog nivoa sekundarne rezerve, čime se određuje maksimalni profit proizvodnih jedinica kada pružaju uslugu sekundarne rezerve (R_S). U trećem koraku se dodaje ograničenje u pogledu obezbeđivanja zahtevanog obima pozitivne tercijarne rezerve, čime se određuje maksimalni profit proizvodnih jedinica kada pružaju uslugu sekundarne i tercijarne rezerve naviše (R_{S+TUP}). Na kraju, u koraku 4 algoritma vrši se optimalno planiranje rada proizvodnih jedinica uz uvažavanje potrebe za obezbeđivanjem svih tipova rezerve u zahtevanom obimu, i određuje se maksimalni profit proizvodnih jedinica kada pružaju usluge sekundarne rezerve, tercijarne rezerve naviše i tercijarne rezerve naniže ($R_{S+TUP+TDOWN}$).

Slika 1. Grafički prikaz algoritma za proračun oportunitetnih troškova obezbeđivanja sekundarne i tercijarne rezerve u sistemu

Važno je istaći da se simulacije u koracima 1-3 pokreću sa istim ulaznim podacima i ograničenjima (jedine razlike mogu nastati u ograničenjima koja se tiču obezbeđivanja potrebnog nivoa rezerve odgovarajućeg tipa) kao u koraku 4. Dodatno, za simulacije u koracima 1-3 uvedeno je ograničenje da dnevni faktor iskorišćenja kapaciteta TE mora biti isti kao u simulacijama u koraku 4. Ovo je potrebno uvesti kako bi se potrošnja goriva održala na istoj vrednosti kao u slučaju optimalnog planiranja rada proizvodnih jedinica uz uvažavanje potrebe za obezbeđivanje zahtevanog nivoa sekundarne i tercijarne rezerve (korak 4).

Proračun dnevnih oportunitetnih troškova usled obezbeđivanja pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne rezerve vrši se određivanjem razlike maksimalno mogućeg profita proizvodnih jedinica, sračunatog u koraku 1, i maksimalno mogućeg profita određenog u koracima 2-4. Tako vrednost $(R_0 - R_S)$ predstavlja dnevnu neostvarenu dobit proizvodnih jedinica usled obezbeđivanja sekundarne rezerve. Razlika $(R_0 - R_{S+Tup})$ predstavlja dnevni oportunitetni trošak obezbeđivanja sekundarne i pozitivne tercijarne rezerve. Dobijeni inkrement u odnosu na prvobitno dobijene troškove predstavlja trošak obezbeđivanja pozitivne tercijarne rezerve. Ista logika se može primeniti u slučaju proračuna vrednosti $(R_0 - R_{S+Tup+Tdown})$, na osnovu čega se dobijaju troškovi negativne tercijarne rezerve. Algoritam sa Slici 1 podrazumeva postepeno dodavanje novog tipa rezerve u optimizaciju, i ovaj proces se vrši prema važnosti rezerve u sistemu. Ovo znači da je najveći prioritet dat obezbeđivanju sekundarne rezerve, pa je razdvajanje troškova na ovaj način opravdano.

4 RAZMATRANI SCENARIJI RAZVOJA EES-a SRBIJE

U [6] su utvđeni i razmatrani različiti scenariji razvoja EES-a Srbije koji predstavljaju dosledan skup okolnosti uvažavajući očekivane promene na razmatranom vremenskom horizontu. Razmatrani su različiti faktori koji su od uticaja za rad proizvodnih jedinica JP EPS u kontekstu obezbeđivanja potrebnog nivoa pomoćnih usluga i faktori koji utiču na potreban nivo rezerve, i to:

- **Instalisana snaga kapaciteta V-OIE (Tabela 3)**

Nivo instaliranih kapaciteta V-OIE, kao i njihova struktura direktno utiču na potreban nivo sekundarne i tercijarne rezerve. Razmatrano je:

- postojeće stanje: sagledani su instalirani kapaciteti V-OIE koji su priključeni na prenosnu mrežu 31.12.2020. godine (nepromenjeno do danas),
- konzervativni razvoj OIE: ovaj scenario odgovara pesimističkoj proceni u pogledu uslova razvoja projekata OIE,
- maksimalistički razvoj OIE: imajući u vidu postojeća studijska istraživanja i ambicije potencijalnih investitora, u ovom scenariju je usvojeno da će na prenosnu mrežu biti priključeno oko 90% projekata vetroelektrana za koje su predati zahtevi za izradu studije priključenja [8] i značajan kapacitet solarnih elektrana;

U Tabeli 3 su date vrednosti instaliranih kapaciteta V-OIE, utvrđene na prethodno opisani način. Takođe je prikazan i potreban kapacitet dodatne balansne rezerve procenjen u [6] za konzervativni i maksimalistički scenario razvoja V-OIE.

Tabela 3: Pregled razmatranih scenarija razvoja V-OIE i procenjene potrebne dodatne balansne rezerve

Scenario razvoja V-OIE	Instalirani kapacitet V-OIE		Procenjena dodatni kapacitet balansne rezerve			
	SE	VE	Sekundarna rezerva	Tercijarna rezerva		Ukupna rezerva
	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]
Postojeće stanje	0	374				
Konzervativni scenario	2 012	1 719	±107	428	-428	±535
Maksimalistički scenario	3 312	3 649	±184	736	-736	±920

• Hidrološki potencijal

Nivo dotoka direktno utiče na mogućnost učestvovanja protočnih HE u obezbeđivanju sekundarne rezerve, a samim tim i na učestvovanje ostalih tipova elektrana u obezbeđivanje potrebnog nivoa sekundarne i tercijarne rezerve. Za obezbeđivanje sekundarne rezerve iz protočnih HE kritične su kako godine sa kišnom hidrologijom, kada usled preliivanja nije moguć rad agregata u sekundarnoj regulaciji, tako i godine sa sušnom hidrologijom, usled potrebe za ostvarivanjem minimalnog protoka. Godine sa sušnom i kišnom hidrologijom su usvojene kao referentne i analizirane su kao dva ekstremna slučaja;

• Raspoloživost termoagregata

U svim razmatranim scenarijima su iz proizvodnog portfolia JP EPS isključene TE Morava i TE Kolubara čije je gašenje predviđeno prema [9]. Osim toga, kako bi se uvažile realne eksploatacione karakteristike termoagregata, usvojene su vremenske serije raspoloživosti termoagregata u referentnim godinama;

• Potrošnja električne energije

Prilikom optimizacije angažovanja proizvodnih jedinica uzeta je u obzir i potreba obezbeđivanja dovoljnih količina električne energije za potrebe konzuma koji snabdeva JP EPS. Analizirani su scenariji sa potrošnjom električne energije koja se

imala u referentnim godinama, ali je analiziran i uticaj porasta potrošnje. U razmatranim scenarijima, usvojeno je povećanje potrošnje sa godišnjom stopom rasta od 0,83% u skladu sa [7];

• Cena električne energije

Cene električne energije je teško prognozirati, s obzirom na veliki broj ekonomskih, političkih i socioloških faktora koji utiču na njihovo formiranje. Dodatna otežavajuća okolnost su i drastična povećanja cena na evropskim tržištima električne energije koja su nastupila tokom trećeg kvartala 2021. pri čemu naznake stabilizacije tržišta tek naziremo. Naime, prema izveštajima Evropske Komisije o tržištima električne energije [11], [12] cene gasa i CO₂ taksi su glavni pokretač promena cena električne energije, pri čemu je cena gasa daleko uticajnija, te aktuelna situacija ne iznenađuje.

Profil i nivo cena električne energije su ujedno najuticajniji faktori na trošak oportuniteta, zbog čega je posebna pažnja posvećena formiranju reprezentativnih dijagrama cena. Ako bi cena tokom dana bila konstanta, onda bi bilo svejedno kada se proizvedena energija plasira, pa bi oportunitetni trošak bio nula (sa izuzetkom RHE). S druge strane, što dijagram više odstupa od ravne linije, i troškovi oportuniteta su veći.

Za potrebe proračuna su formirana dva vremenska niza cena električne energije, prvi koji je primenjiv za kratkoročni period i drugi koji je primenjiv za dugoročni period.

Za analize scenarija u periodima koji su bliski sadašnjem trenutku, razvijen je prvi vremenski niz cena, kod koga je usvojeno da ne postoje značajne dnevno-sezonske varijacije cena električne energije u odnosu na trenutnu situaciju. Uvažavanjem ove pretpostavke, profil cena električne energije u razmatranoj godini se određuje normalizovanjem dijagrama cene električne energije sa dan unapred tržišta sa berze HUPX za 2020. godinu prema srednjoj godišnjoj ceni iz 2020, i skaliranjem ovog profila sa srednjom vrednošću fjučersa za vršno i bazno opterećenje sa iste berze. 2020. godina je odabrana kao reprezentativna jer je poslednja pred drastični porast cena električne energije

Drugi niz cena, koji je relevantna za analize koje se vrše za duži vremenski period, je dobijen na sličan način, s tom razlikom što se kao merodavna berza smatrala nemačka berza EEX. Ova berza je odabrana kao merodavna za dugoročni vremenski period, jer je u Nemačkoj dijagram cena već izložen uticaju visokog udela V-OIE. Visok udeo proizvodnje npr. solarnih elektrana (SE) dovodi do nižih cena električne energije u solarno podne. S druge strane, uticaj proizvodnje vetroelektrana (VE) nije očigledan ako se posmatra srednji dnevni dijagram cena, ali posmatrano na godišnjem horizontu dovodi do pada cena električne energije u vetrovitijim periodima godine.

Srednje dnevne cene električne energije za oba formirana dijagrama cena koje su usvojene u analizama su prikazane na Slici 2. Najviše cene se očekuju tokom zimske sezone, a najniže u periodu mart-maj. Perspektivni dijagram cena je generalno niži, i ima više sati sa negativnim cenama. Negativne cene mogu se javiti u periodima sa izraženim varijacijama ili viškovima proizvodnje iz OIE gledano sumarno za veći broj susednih EES. Za prvi dijagram cena najviša satna vrednost je 950 €/MWh, a za drugi 816 €/MWh. Prosečna godišnja vrednost cene za razmatrana dva dijagrama iznosi 246,7 €/MWh i 124,2 €/MWh, respektivno. Treba napomenuti da je prvi dijagram cena određen uvažavajući srednju vrednost fjučersa za 2023. godinu, dok je drugi odnosno perspektivni dijagram cena određen uvažavajući srednju vrednost fjučersa za 2030. godinu;

- Prekogраниčni kapaciteti

Prekogраниčni prenosni kapaciteti predstavljaju jedino tehničko ograničenje kada je reč o komercijalnoj razmeni električne energije JP EPS sa okolnim sistemima. U analiziranim scenarijima su razmatrana dva slučaja. Prvi, sa prekogраниčnim kapacitetom u iznosu od 2 000 MW, koji je utvrđen na osnovu najveće ostvarena prekogраниčna razmena i koji se može smatrati merodavnim za scenarije koji su bliski sadašnjosti. Za perspektivne scenarije je uzeta u obzir planirana izgradnja dodatnih prenosnih kapaciteta koja se očekuje do 2030. godine, te je za ukupne prekogраниčne kapacitete usvojeno da će iznositi 7000 MW.

Slika 2: Srednje dnevne cene električne energije, plavom bojom za prvi dijagram cena, a narandžastom za drugi/perspektivni dijagram cena

Razmatranjem svih pobrojanih faktora formirano je 6 različitih scenarija, videti Tabelu 4. Za sve scenarije u [6] je izvršena analiza određivanja potrebnog nivoa sekundarne i tercijarne rezerve, a nakon toga i optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica JP EPS. U nastavku sledi prikaz dobijenih rezultata koji se odnose na procenu troškova propuštene prilike usled obezbeđivanja sekundarne i tercijarne rezerve.

Tabela 4: Skup razmatranih scenarija

Scenario	Razvoj kapaciteta OIE			Hidrološki potencijal	
	Postojeći	Konzervativni	Maksimalistički	Sušna godina	Kišna godina
I	•			•	
II	•				•
III		•		•	
IV		•			•
V			•	•	
VI			•		•

5 REZULTATI I DISKUSIJA

Na osnovu prethodno izložene metodologije izvršena je procena neostvarene dobiti JP EPS usled pružanja pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne rezerve. Numerički rezultati su izloženi u Tabeli 5. Iako važećom regulativom za obezbeđivanje negativne tercijarne rezerve nije predviđena finansijska naknada, izvršen je proračun troškova izgubljene dobiti i za ovaj tip usluge. Za svaki scenario i svaku vrstu rezerve je prikazana ukupna godišnja neostvarna dobit, prosečni trošak pružanja pomoćne usluge i normalizovan prosečni trošak pružanja

pomoćne usluge. Normalizacija cena je izvršena u odnosu na srednju godišnju cenu električne energije, kako bi dobijene vrednosti iz različitih scenarija mogle biti kvantitativno međusobno upoređene.

Tabela 5: Godišnji troškovi neostvarene dobiti za razmatrane scenarije

Scenario	Godišnja neostvarena dobit	Prosečni oportunitetni trošak pružanja pomoćne usluge	Normalizovan prosečni trošak pružanja pomoćne usluge
	[milion €]	[€/MW/h]	[%/MW/h]
Sekundarna rezerva			
I	48,2	32,6	13,3
II	52,9	36,7	14,9
III	51,2	24	19,4
IV	53,8	26,5	21,4
V	86,6	29,14	23,5
VI	91,7	33,35	26,9
Pozitivna tercijarna rezerva			
I	12,4	3,9	1,6
II	14,3	4,5	2
III	23,3	4,3	3,5
IV	25,7	4,9	3,9
V	32,5	5,0	4,0
VI	35,2	5,6	4,5
Negativna tercijarna rezerva			
I	5,8	1,8	0,7
II	7,9	2,5	1
III	14,8	3,05	2,7
IV	17,1	3,5	2,8
V	24,5	3,65	2,9
VI	20,9	3,1	2,5

Glavni zaključci sprovedenih analiza su:

- Poređenjem procenjenih troškova oportuniteta i ostalih troškova (održavanja i ispitivanja, dodatne opreme, gubitka efikasnosti, dodatnog habanja iz [8]) pružanja pomoćnih usluga, može se zaključiti se da su oportunitetni troškovi za dva reda veličine veći od ostalih troškova. Shodno tome, trošak neostvarene dobiti se može smatrati merodavnim prilikom određivanja cene koštanja pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne rezerve;
- Sa povećanjem instalisanih kapaciteta OIE uočava se i porast specifičnih troškova pružanja pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne rezerve. U odnosu na postojeće stanje EES-a (Scenario I i Scenario II), normalizovani oportunitetni trošak usled obezbeđivanja i sekundarne i tercijarne rezerve, bi u perspektivnom stanju (Scenariji III-VI), mogao dvostruko porasti;
- Trošak neostvarene dobiti usled obezbeđivanja sekundarne rezerve je više nego dvostruko veći od neostvarene dobiti zbog obezbeđivanja ukupne tercijarne rezerve. Naime, tercijarna rezerva se raspoređuje na veći broj agregata od kojih, u zavisnosti od cena električne energije, neki mogu biti angažovani na ekonomski povoljan način. Primer je period visokih cena, kada obezbeđivanje negativne tercijarne rezerve nema

za posledicu ekonomski gubitak, ili period niskih cena, kada održavanje pozitivne negativne rezerve ne povlači dodatni trošak. Dakle, obezbeđivanje sekundarne rezerve uvek dovodi do oportunitetnog troška, dok se prilikom pružanja pomoćne usluge tercijarne rezerve, u određenim slučajevima, može desiti da oportunitetni trošak ne postoji ili da njegova vrednost niska;

- Po pitanju troškova, za JP EPS je kritičnija godina sa dobrom hidrologijom. Ovo se može objasniti time što se u periodu visokih voda u sekundarnoj regulaciji ne mogu angažovati agregati protočne HE (HE Đerdap 1), već se u sekundarnu regulaciju uključuju agregati akumulacionih HE (HE Bistrica) i/ili RHE, što stvara veće oportunitetne troškove;
- Pokazano je da se oportunitetni trošak pružanja negativne tercijarne rezerve ne može zanemariti, posebno u uslovima porasta sistemskih potreba za balansiranjem, usled integracije novih kapaciteta V-OIE. U tim slučajevima specifični relativni trošak negativne tercijarne rezerve postaju uporedivi sa troškovima obezbeđivanja pozitivne tercijarne rezerve.;

Na Slici 3 prikazana je linearna zavisnost specifičnih troškova pružanja zahtevanog nivoa sekundarne i tercijarne rezerve u funkciji instalisane snage V-OIE. Sa datog dijagrama može se zaključiti da povećanje instalisane snage V-OIE doprinosi proporcionalnom povećanju oportunitetnog troška obezbeđivanja rezerve snage potrebne za balansiranje EES-a. Svako povećanje instalisane snage OIE za 1 MW će doprineti povećanju troškova obezbeđivanja 1 MW/h rezerve za oko 0,0024%.

Slika 3: Oportunitetni troškovi pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne rezerve u funkciji ukupne instalisane snage V-OIE u EES RS izraženi u procentima prosečne godišnje cene električne energije na referentnoj berzi

U Tabeli 6 prikazani su procenjeni oportunitetni troškovi obezbeđivanja rezerve snage potrebne za balansiranje OIE za postojeće stanje i pretpostavljeni maksimalistički i konzervativni scenario razvoja V-OIE u RS. Primenom opisane metodologije oportunitetni trošak obezbeđivanja rezerve snage potrebne za balansiranje V-OIE koji su priključeni na EES Srbije, procenjen je na vrednost od oko 10,3 miliona € na godišnjem nivou (prvi

vremenski niz cena električne energije, srednja godišnja cena električne energije 247 €/MWh). Ako se godišnji oportunitetni troškovi pomoćne usluge sekundarne i tercijarne rezerve podele sa ukupnom instalisanom snagom V-OIE priključenih na EES Srbije, dobija se da su prosečni troškovi balansiranja 1 MW instalisane snage V-OIE oko 25.000 €/MW/god.

Za perspektivne scenarije konzervativnog i maksimalnog razvoja V-OIE kao referentna godina je posmatrana 2030. Za određivanje oportunitetnih troškova obezbeđivanja balansne rezerve u perspektivnim scenarijima je korišćen drugi vremenski niz cena električne energije. Bitno je uočiti da je oportunitetni trošak obezbeđivanja balansne rezerve u oba perspektivna scenarija oko 16.600 €/MW/god po instalisanom MW V-OIE, što je značajno niže u odnosu na specifični trošak za postojeći nivo instalisane snage V-OIE. Razlog za to je usvojena srednja godišnja cena električne energije na referentnoj berzi u godini u kojoj su razmatrani perspektivni scenariji, koja je duplo manja nego cena sa kojom je računat trošak obezbeđivanja balansne rezerve za postojeći nivo V-OIE.

Tabela 6: Procenjeni troškovi balansiranja obnovljivih izvora energije za postojeće stanje i pretpostavljeni maksimalistički i konzervativni scenario

Scenario razvoja V-OIE	Instalisana snaga V-OIE (VE + SE)	Srednja godišnja cena električne energije	Prosečni oportunitetni trošak obezbeđivanja rezerve snage za balansiranja V-OIE	Ukupni godišnji trošak obezbeđivanja rezerve snage za balansiranja V-OIE
	[MW]	[€/MWh]	[€/MW/god]	[mil €/god]
Postojeće stanje	412 (400 +12)	247	25.000	10,30
Konzervativni scenario	3.731 (1.719+2.012)	124	16.606	61,96
Maksimalistički scenario	6.961 (3.649+3.312)	124	16.644	115,86

6 ZAKLJUČAK

U radu su izloženi metodologija i rezultati procene troškova propuštene prilike koje bi JP EPS imao za različite nivoe instalisanih kapaciteta V-OIE, usled obezbeđivanja potrebne balansne rezerve. Razvijena metodologija za proračun troškova obezbeđivanja sekundarne i tercijarne rezerve, prikazana u ovom radu, omogućava razdvajanje troškova obezbeđivanja pojedinih pomoćnih usluga: sekundarne rezerve, tercijarne rezerve naniže, tercijarne rezerve naviše.

Pokazano je da su u ukupnim troškovima obezbeđivanja sekundarne i tercijarne rezerve dominantni oportunitetni troškovi, te ove troškove treba uzeti u obzir prilikom regulisanja cene pomoćnih usluga sekundarne i tercijarne rezerve. Vrednost naknade bi se mogla utvrditi na osnovu procene oportunitetnih troškova primenom metodologije prikazane u radu ili datog pojednostavljenog pristupa, za određenu prosečnu vrednost električne energije na dan unapred tržištu ili vrednost fjučersa. Pojednostavljeni pristup prikazan u radu se zasniva na korišćenju zavisnosti između troškova obezbeđivanja balansne rezerve od cene električne energije na berzi. U radu je pokazano da se ova zavisnost može prikazati kao linearna. Takođe je pokazano i da trošak negativne tercijarne rezerve nije zanemariv, pa se preporučuje uvođenja finansijske naknade i za obezbeđivanje negativne tercijarne rezerve.

Pored toga praktična primena rezultata dobijenih primenom prikazane metodologije se ogleda i na mogućnost procene perspektivnih troškova obezbeđivanja potrebnog nivoa pomoćnih usluga. Množenjem vrednosti normalizovanih troškova, datih u radu, sa prosečnom

aktuelnom tržišnom cenom u jednogodišnjem periodu mogu se proceniti troškovi pružanja pomoćnih usluga u €/MW/h. Treba imati u vidu da će primenljivost rezultata zavisiti od korelisanosti stvarnog profila cena električne energije i profila cena usvojenog u ovom radu. Međutim, ovo ne umanjuje primenljivost metodološkog pristupa.

Rezultati prikazani u radu pokazuju da će za svaki instalisani MW V-OIE specifični troškovi obezbeđivanja rezerve snage potrebne za balansiranja sistema u perspektivi iznositi oko 16.600 €/MW/god, pri prosečnoj godišnjoj ceni električne energije na dan unapred tržištu od 124 €/MWh, ukoliko profil cena električne energije odgovara sistemima sa značajnim instalisanim kapacitetima V-OIE.

Oportunitetni troškovi prikazani u radu su proračunati uvažavajući samo balansnu rezervu obezbeđenu iz kapaciteta kojima raspolaže JP EPS. Ipak, treba imati u vidu da se u maksimalističkom scenariju ravoja V-OIE javljaju periodi godine u kojima se ne može obezbediti zahtevani nivo rezerve. Drugim rečima trenutno angažovani kapaciteti iz kojih se obezbeđuje sekundarna i tercijarna rezerva neće biti dovoljni za obezbeđivanje nivoa rezerve potrebnog za balansiranje ovog kapaciteta V-OIE. Nedostajuća rezerva može biti obezbeđena na regionalnom balansnom tržištu, ukoliko ono bude uspostavljeno, i/ili izgradnjom novih balansnih kapaciteta u EES-u Srbije. Troškovi obezbeđivanja potrebnog nivoa balansne rezerve prikazani u radu ne obuhvataju investicione troškove izgradnje novih balansnih kapaciteta. Za procenu ukupnih troškova obezbeđivanja potrebnog nivoa rezerve u perspektivnim scenarijima, kada se javlja nedostatak potrebne balansne rezerve, morao bi se uvažiti investicioni trošak izgradnje objekata koji bi prvenstveno bili izgrađeni u cilju obezbeđivanja balansne rezerve npr. RHE ili baterijska postrojenja. Dodavanjem investicionih troškova kao sastavne komponente troškova obezbeđivanje balansne rezerve dobili bi se značajno veći troškovi po jedinici snage V-OIE i posledično po jedinici snage balansne rezerve.

Na osnovu rezultata prikazanih u radu može se zaključiti da troškovi obezbeđivanja rezerve snage potrebne za balansiranja sistema za jedan MW instalisane snage perspektivnih V-OIE iznose oko 7% potencijalnog bruto prihoda ovih elektrana na slobodnom tržištu električne energije, za tipične faktore kapaciteta V-OIE (VE 0,29; SE 0,15).

LITERATURA

- [1] Hirth L, Ziegenhagen I. Balancing power and variable renewables: Three links. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2015 Oct 1;50:1035-51.
- [2] Zakon o energetici, "Sl. glasnik RS", br. 145/2014, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021
- [3] Odluka o cenama pomoćnih usluga i cenama zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije za 2023. godinu, Agencija za energetiku RS.
- [4] Pravila o radu prenosnog sistema Republike Srbije, Skupština Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, 17.3.2020
- [5] Metodologija za određivanje cena pomoćnih usluga i cena zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije (Odluka Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, broj 61/2021-D-1/1 od 27. januara 2022. godine)
- [6] Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, Službeni glasnik RS, br. 40/2021
- [7] Utvrđivanje načina optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije OIE s osvrtnom na zahteve i mogućnosti unapređenja postojećeg regulatornog okvira, Autori: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Energoprojekt Entel A.D, Naručilac: JP EPS, 2021.

[8] Analiza i unapređenje metodologija za adekvatno vrednovanje sistemskih usluga sa pregledom metodologija primenjenih u Jugoistočnoj Evropi, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, 2018.

[9] Plan razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period od 2021 do 2030.

[10] Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje, Vlada Republike Srbije, Beograd, 30. januar 2020. godine.

[11] Quarterly Report on European Electricity Markets with focus on the impact of high carbon prices in the electricity sector, Volume 14, (issue 1, first quarter of 2021), European Commission

[12] Quarterly Report on European Electricity Markets with focus on the impact of high commodity prices and recovery demand in the electricity sector, Volume 14, (issue 3, second quarter of 2021), European Commission

PREVODI NA ENGLNESKI JEZIK

**ESTIMATION OF BALANCE RESERVE COSTS OF PE EPS PRODUCTION
UNITS FOR ACTIVE POWER BALANCING UNDER DIFFERENT LEVELS OF
INSTALLED RES CAPACITIES**

**KRISTINA DŽODIĆ*¹, ĐORĐE LAZOVIĆ¹, VLADIMIR ANTONIJEVIĆ¹,
ALEKSANDAR SAVIĆ¹, ŽELJKO ĐURIŠIĆ¹, MILICA DILPARIĆ², NADA
VRCELJ³, DRAGAN SURUDŽIĆ⁴, MILAN ĐORĐEVIĆ⁴**

¹SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF BELGRADE

²ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE NIKOLA TESLA

³ENERGOPPOJEKT ENTEL A.D.

⁴PUBLIC ENTERPRISE ELECTRIC POWER INDUSTRY OF SERBIA

BELGRADE

SERBIA

Abstract— The paper focuses on assessing the costs of balancing renewable energy sources (RES) that the Public Enterprise Electric Power Industry of Serbia (PE EPS) has as the balancing responsible party according to the existing regulations. The paper presents an algorithm used to estimate the opportunity cost, which is the most significant cost component of PE EPS while providing a reserve for secondary and tertiary regulation services. Opportunity cost is the cost of a "missed opportunity," i.e., the unrealized profit that the production units of PE EPS could have made on the electricity market, assuming that it is not obliged to provide the service of balancing power reserve. Based on the developed algorithm, software was created to calculate balance reserve costs for the current situation and various analyzed scenarios of future development of installed RES capacities in the Serbian power system. Based on the analyzes carried out and the forecasted profile of electricity prices on the referent electricity market, the calculation of the balance reserve cost for the EES of Serbia for different levels of installed RES power was performed.

Key words — secondary reserve, tertiary reserve, opportunity cost, balancing capacities

* Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija, e-mail: kristinadz@etf.rs

**PROCENA TROŠKOVA BALANSNE REZERVE PROIZVODNIH JEDINICA JP EPS
RADI BALANSIRANJA EES ZA RAZLIČITE SCENARIJE INSTALISANIH
KAPACITETA OIE
ESTIMATION OF BALANCE RESERVE COSTS OF JP EPS PRODUCTION UNITS
FOR ACTIVE POWER BALANCING UNDER DIFFERENT LEVELS OF
INSTALLED RES CAPACITIES**

**KRISTINA DŽODIĆ¹, ĐORĐE LAZOVIĆ¹, VLADIMIR ANTONIJEVIĆ¹,
ALEKSANDAR SAVIĆ¹, ŽELJKO ĐURIŠIĆ¹, MILICA DILPARIĆ², NADA
VRCELJ³, DRAGAN SURUDŽIĆ⁴, MILAN ĐORĐEVIĆ⁴**

¹ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

²ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

³ENERGOPPOJEKT ENTEL A.D.

⁴JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj – Sa uvođenjem novih instalisanih kapaciteta obnovljivih izvora u energije (OIE) u sistem, raste potreba za sekundarnom i tercijarnom rezervom snage, a posledično rastu i troškovi obezbeđivanja balansne rezerve. Rad se bavi procenom troškova balansiranja OIE koje ima JP EPS kao balansno odgovorna strana prema postojećoj regulativi. U radu je izložen algoritam kojim je vršena procena oportunitetnog troška, koji čini najznačajniju komponentu troškova obezbeđivanja rezerve za usluge sekundarne i tercijarne regulacije. Oportunitetni trošak predstavlja trošak "propuštene prilike", tj. neostverenu zaradu koju su proizvodne jedinice JP EPS mogle da ostvare na slobodnom tržištu električne energije pod pretpostavkom da nisu imale obavezu za pružanjem usluge balansnog rezerviranja snage. Na osnovu razvijenog algoritma izrađen je softver koji je omogućio proračun troškova balansne rezerve za postojeće stanje i različite analizirane scenarije perspektivnog razvoja instalisanih kapaciteta OIE u EES-u Srbije. Kako bi bile uvažene i realne eksploatacione karakteristike konvencionalnih proizvodnih jedinica, razmatrane su dve hidrološki ekstremne godine. Na osnovu sprovedenih analiza i prognoziranog profila cena električne energije na referentnoj berzi, izvršen je proračun troškova balansne rezerve za balansiranje EES-a Srbije za različite nivoe instalisane snage OIE, i to odvojeno za sekundarnu i tercijarnu rezervu. Praktična primenljivost dobijenih rezultata se ogleda u tome što se troškovi oportuniteta mogu proceniti u različitim tržišnim uslovima.

Ključne reči – sekundarna rezerva, tercijarna rezerva, trošak propuštene prilike, balansni kapaciteti.